

Il traforo autostradale del Frejus

Da questione di azionariato a questione geopolitica

Abstract

Questo lavoro si propone di dimostrare come una questione di attribuzione di partecipazioni societarie, riferite ad un'infrastruttura locale, possa configurarsi come un conflitto passibile di analisi con gli strumenti della geopolitica.

La riflessione ruota intorno alle vicende delle quote azionarie della società SITAF S.p.A. – Società Italiana per il Trasporto Autostradale del Frejus –, titolare fino al 2050 della concessione per la progettazione, costruzione ed esercizio del Traforo del Frejus e dell'autostrada A32 Torino – Bardonecchia.

L'analisi prende avvio dalla lettura del testo di Giuseppe Bettoni *Geografia e Geopolitica interna. Dall'organizzazione territoriale alla sindrome di Nimby*, Milano, Franco Angeli, 2012 e il panorama di riferimento è quello della scuola francese di geopolitica di Lacoste.

Un caso d'analisi

La geopolitica della scuola francese, nel cui alveo si riconduce questa riflessione, non mira a qualificarsi come scienza in grado di sviluppare modelli teorici, quanto piuttosto a proporre una lettura multidisciplinare di casi empirici al fine di soddisfare necessità di strategie politiche.¹

In tale sforzo di comprensione, vengono quindi presi in considerazione molteplici insiemi spaziali, relativi alle diverse variabili che insistono su un territorio, restituendo una visione che è frutto di successive sovrapposizioni di detti insiemi, alla stessa scala in prima battuta, su scale diverse della stessa porzione di territorio in un secondo momento.²

Tanto premesso, la questione che ci si è posta è se tale metodo geopolitico potesse essere applicato anche all'indagine di fenomeni conflittuali relativi alla proprietà della società SITAF, concessionaria dell'infrastruttura autostradale A32 Torino – Bardonecchia e del Traforo del Frejus. La risposta cui si è addivenuti è affermativa: si tratta infatti di conflitto fra più attori che, con l'azione politica e il coinvolgimento della popolazione, tentano di imprimere al territorio una propria specifica visione organizzativa.

Il territorio interessato dalle infrastrutture in esame è quello della Val di Susa, con un'estensione che parte da Rivoli, in corrispondenza del termine della tangenziale di Torino, e arriva, tramite Bardonecchia, al confine francese. La Val di Susa è una valle alpina situata nella parte occidentale del Piemonte, a ovest di Torino, e confinante con la Francia.

¹ PAGNINI Maria Paola e Sanguin André-Louis, *Storia e Teoria della Geografia politica Una prospettiva internazionale*, Roma, Edicusanò, 2014.

² BETTONI Giuseppe, *Geografia e Geopolitica interna. Dall'organizzazione territoriale alla sindrome di Nimby*, Milano, Franco Angeli, 2012.

Con una superficie di circa 1.261,72 kmq, comprende il bacino montano della Dora Riparia, affluente di sinistra del Po, e presenta, soprattutto nella sezione occidentale, le caratteristiche dell'alta montagna: il 69% del territorio è posto ad oltre 1500 metri e l'89% è al disopra dei 900 metri³.

La popolazione totale della Valle, come somma dei dati ISTAT relativi al censimento 2011 della popolazione residente nei suoi quaranta Comuni⁴, ammonta a 95.670 individui.⁵

La controversia in disamina è quella relativa all'attribuzione delle quote azionarie della società SITAF S.p.A.⁶, il cui acronimo sta per Società Italiana per il Trasporto Autostradale del Frejus.

La SITAF è una società di capitali costituita nel 1960, nell'ambito della città di Torino, per iniziativa della Camera di Commercio, dell'Unione Industriale, della Provincia, del Comune, nonché di Compagnie assicurative e istituti di credito.

A seguito della Convenzione Internazionale, stipulata a Parigi nel 1972, tra l'Italia e la Francia, per la realizzazione del Traforo Autostradale del Frejus (T4) tra i comuni di Bardonecchia e di Modane, SITAF ottenne in concessione, fino al 2050, la costruzione e la gestione del tratto italiano del Traforo e dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, oltre che la realizzazione e gestione di altre infrastrutture di raccordo alla viabilità esterna.

Il traforo del Frejus venne completato ed aperto al transito di autoveicoli e mezzi pesanti nel 1980, mentre il completamento del tratto autostradale dell'A32 avvenne negli anni '90.⁷

Attualmente il capitale azionario dell'azienda⁸ è ripartito, essenzialmente, fra ANAS S.p.A. (51,09%), società interamente sotto controllo pubblico⁹, SIAS S.p.A. (41,62%) e ASTM S.p.A. (5,09%), società di regime privatistico. Tenendo conto che, dal 1° gennaio 2020, la SIAS è stata fusa per incorporazione in ASTM¹⁰, sostanzialmente il capitale azionario della SITAF è ripartito tra ANAS (51,09%) e ASTM (46,71%).

Per comprendere il problema dobbiamo descrivere quale fosse la situazione del capitale azionario fino al dicembre 2014 e cosa avvenne in quel medesimo anno.

Anche nel dicembre 2014 la partecipazione pubblica si attestava intorno al 51% circa, ma vi era una diversa ripartizione interna: ANAS S.p.A. possedeva il 31,74% delle azioni, Città di Torino il 10,65% e la Provincia di

³ [http://www.treccani.it/enciclopedia/valle-di-susa_\(Enciclopedia-Italiana\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/valle-di-susa_(Enciclopedia-Italiana)) Piero Landini – Enciclopedia Italiana (1937).

⁴ https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Comuni_valsusini.

⁵ http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_POPLEGALE#.

⁶ <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr--sentenze-del-consiglio-di-stato-n-2424-e-2425-del-2016>.

⁷ http://www.sitaf.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=34&Itemid=164.

⁸ www.sitaf.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=36&Itemid=166.

⁹ ANAS S.p.A. è controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. Cfr. <https://www.stradeanas.it/it/lazienda/chi-siamo> e <https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/il-gruppo-fs/la-holding-fsitaliane.html>.

¹⁰ <https://www.grupposias.it/>.

Torino l'8,69%. Per parte privata, oltre a soci minori, figuravano SIAS S.p.A. (36,53%), Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. (10,19%) e ATIVAS S.p.A. (1,08%).¹¹

Nel 2014, per quanto qui interessa, avvennero essenzialmente due cose: la riforma degli Enti Locali, attuata con la Legge Delrio, che dispose l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province¹²; la deliberazione, da parte della Provincia e del Comune di Torino, della dismissione delle partecipazioni in SITAF e la loro conseguente alienazione ad ANAS, con procedura negoziata senza evidenza pubblica.

Con riferimento alla dismissione delle partecipazioni in SITAF, intervenute disposizioni normative¹³ avevano previsto il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società di produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumerne o mantenerne partecipazioni. In tale contesto, l'ANAS, per la sua perdurante natura pubblicistica pur caratterizzata da attività gestionale privatistica, fu considerata non destinataria dei citati obblighi normativi e fu individuata come la soluzione per mantenere in mani pubbliche il controllo sulla SITAF.

La scelta operata dal Comune e della Provincia/Città metropolitana di Torino, rispondeva alla salvaguardia di molteplici interessi pubblici, fra cui il non incorrere nelle sanzioni previste per il mancato adempimento dell'obbligo di alienazione; il realizzo finanziario derivante dalla cessione delle quote di partecipazione¹⁴; il mantenimento in mano pubblica di almeno il 51% del capitale della SITAF¹⁵, nonché degli introiti derivanti dalla concessione, a garanzia dell'ingente credito vantato dall'ex Fondo Centrale di Garanzia sulla SITAF stessa.¹⁶

Alla cessione, tuttavia, si opposero i soci di minoranza Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l., impugnando, innanzi al TAR del Piemonte, le delibere di entrambi gli enti e lamentando la mancata indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la vendita delle quote azionarie.

Dopo una prima sentenza di rigetto del TAR, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso in appello di Mattioda Pierino & Figli, disponendo la caducazione delle delibere con cui i due enti locali avevano ceduto le azioni ad ANAS, e disponeva che quelle azioni fossero alienate sul mercato con procedura ad evidenza pubblica.

Nelle more di susseguenti procedimenti giudiziari, fra cui il giudizio di ottemperanza e un intervento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ANAS, il Comune di Torino e la Città metropolitana di Torino provavano ad esercitare pressioni sul Ministero dell'Economia e delle Finanze (socio unico di ANAS) e sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (responsabile per le concessioni autostradali), affinché si facessero parte attiva per il mantenimento del controllo pubblico sull'infrastruttura autostradale Torino-Bardonecchia e sul Traforo del Frejus.

Questi in sintesi gli eventi legati alla proprietà delle quote azionarie della SITAF S.P.A.

Al riguardo, ci si è domandati se l'intera vicenda possa essere sottoposta al metodo di analisi geopolitica e la risposta cui si è addivenuti è senz'altro affermativa. L'acceso contenzioso amministrativo testimonia infatti il duro confronto fra i diversi attori politici impegnati ad imprimere la propria visione organizzativa sulle citate infrastrutture della Val di Susa. Si tratta di attori molteplici, sia pubblici che privati, che agiscono con interessi diversificati a livello locale, a livello nazionale e internazionale.

¹¹https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/003/244/memoria_Anas_spa.pdf.

¹² La riforma attuata con legge 56/2014 istituì otto città metropolitane, tra cui Torino. Nelle città metropolitane il Sindaco della città metropolitana coincide con il Sindaco del Comune capoluogo. Cfr. <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104880.pdf>.

¹³ Legge n.244/2007 art.3, c.27 e segg., integrata dalla Legge n.147/2013 art.1, c.569, pro tempore vigente.

¹⁴ Dei 75 milioni di euro della cessione, circa 42 milioni andarono al Comune di Torino, la restante parte alla Provincia/Città metropolitana di Torino.

¹⁵ Come previsto dalla clausola della Convenzione della concessione stipulata tra ANAS e SITAF del 22 dicembre 2009 e nello Statuto della stessa SITAF.

¹⁶ <https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2019/12/bilancio-2018.pdf>.

Le popolazioni che insistono su quel territorio sono direttamente coinvolte nel conflitto in quanto fruitrici dell'infrastruttura. La stessa è certamente funzionale alla mobilità dei valligiani¹⁷ ed inserita, sia direttamente che indirettamente, nel tessuto produttivo della Val di Susa. Ben il 59% del personale impiegato in SITAF è della Val di Susa e molti sono i valligiani che hanno trovato impiego nelle società controllate e nelle ditte dell'indotto. In più, l'autostrada è facile punto di accesso per il turismo e il traffico commerciale in Valle.

La popolazione dunque ha interesse e capacità di pressione sugli attori del conflitto, sia in maniera diretta che indiretta, per il tramite dei propri rappresentanti istituzionali.

Con riferimento alle pressioni esercitate dalla popolazione sulle rappresentanze istituzionali, specie quelle a carattere locale, è emblematico il comportamento assunto da Chiara Appendino (M5S), nel suo duplice ruolo di Sindaca del Comune di Torino e di Sindaca della Città metropolitana di Torino. In qualità di Sindaca del Comune, si è espressa a favore dell'alienazione delle quote azionarie per ripianare il debito della città ed ottemperare alla sentenza; nel suo ruolo di Sindaca della Città metropolitana, si è invece astenuta dalla votazione di un ordine del giorno di M5S, PD e centrodestra, in cui si dichiarava necessario revocare la vendita delle azioni SITAF e mantenere la quota maggioritaria in mano pubblica.

Situazione emblematica, quella descritta, perché, di fatto, ha visto in capo alla stessa persona il potere di esprimere due distinti ruoli istituzionali portatori di interessi divergenti, se non contrapposti. Infatti, tra le finalità istituzionali generali della Città metropolitana vi è la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi, le infrastrutture e le reti di comunicazione.

La popolazione è inoltre coinvolta in quanto destinataria di una serie di rappresentazioni e mappe, volte a carpirne il consenso. In tale ottica, sono da considerare rappresentazioni il Bilancio di Sostenibilità della SITAF, che mira a valorizzare la centralità del territorio della Val di Susa nel rapporto con l'azienda, ma anche le mappe prodotte dai diversi livelli istituzionali, che vogliono rimarcare la strategicità del troncone stradale e del traforo nella direttrice dei flussi commerciali e sociali con la Francia.

Nell'analizzare il caso è tuttavia necessario valorizzare altri elementi di contesto.

Certamente, se si rimane concentrati sulla Val di Susa e sul settore dei trasporti, non si potrebbe non tenere in considerazione altre due infrastrutture essenziali: la storica ferrovia con il traforo ferroviario del Frejus (incluso il progetto dell'Autostrada Ferrovia Alpina¹⁸) e le vicende legate alla costruzione del Treno ad Alta Velocità Torino-Lione, che vede la costruzione in Valle del tunnel di base del Moncenisio¹⁹.

Allargando ancora un po' lo sguardo, si potrebbe vedere come le vicende del trasporto transfrontaliero della Val di Susa si intersechino con le vicende del trasporto transfrontaliero con la Francia delle Regioni limitrofe al Piemonte: il traforo del Monte Bianco in Val d'Aosta e la frontiera di Ventimiglia in Liguria. Per quest'ultima, si renderà necessario considerare anche l'impatto determinato dal crollo del Ponte Morandi a Genova.

Nondimeno, si dovrebbe tener conto del fatto che il territorio della Val di Susa, le sue infrastrutture autostradali e ferroviarie, sono crocevia strategici inseriti nella politica comunitaria della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)²⁰. Sulla Valle insiste, infatti, Il Corridoio Mediterraneo, principale asse est-ovest della rete TEN-T a sud delle Alpi, che collega la penisola iberica con il confine ungaro-ucraino.

Il Corridoio, di circa 3.000 km, dalle coste mediterranee di Spagna e Francia, attraversa le Alpi nella Val di Susa, tramite il Frejus, e prosegue verso est percorrendo l'Italia settentrionale, la costa adriatica di Slovenia

¹⁷ https://www.sitaf.it/wp-content/uploads/2019/12/Bilancio_di_Sostenibilita_2018.pdf.

¹⁸ L'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), è un trasporto combinato strada-rotaia effettuato su una tratta ferroviaria alpina lunga 175km fra Orbassano (Italia) e Aiton (Francia). Attraverso questo sistema, interi camion con motrice o semplici semirimorchi vengono agevolmente caricati su carri ferroviari Modalhor, con i quali viene poi effettuato il trasporto su rotaia attraverso il tunnel ferroviario del Frejus. In quindici anni di operatività, l'AFA ha trasportato circa 370.851 camion attraverso le Alpi. Cfr. http://www.otinordovest.it/progetti/autostrada_ferroviaria_alpina_afa.

¹⁹ Il tunnel, a due canne a singolo binario, lungo 57,5 km, collegherà le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne (Francia) e di Susa. Cfr. <https://www.telt-sas.com/it/telt-prima-pagina/>.

²⁰ La politica TEN-T prevede la realizzazione e lo sviluppo di una rete europea di linee ferroviarie, strade, vie navigabili interne, rotte marittime, porti, aeroporti e terminal ferroviari, con l'obiettivo finale di eliminare strozzature e barriere tecniche alla libera circolazione di persone e merci, anche al fine di rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale nell'UE. Cfr. https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en.

e Croazia, per poi dirigersi in Ungheria. Oltre al fiume Po e ad alcuni altri canali del Nord Italia, il Corridoio si dipana essenzialmente su strada e ferrovia.

L'interesse strategico dell'UE per il Corridoio Mediterraneo è molto marcato, perché lo stesso, intersecando il Corridoio Reno-Alpino²¹ a Milano e Novara, quello Scandinavo-Mediterraneo²² a Verona e Bologna e quello Baltico-Adriatico²³ tra Bologna, Padova, Venezia e Trieste, assicura un capillare accesso ai porti del Mediterraneo anche alle regioni dell'UE più distanti da quel bacino.

Si stima infatti che, entro il 2030, si avrà un raddoppio del traffico merci rispetto a quanto registrato nel 2010.²⁴ I porti, individuati dai già menzionati Corridoi, si trovano all'interno di rotte commerciali globali di grande rilievo, quali i traffici provenienti dalla Cina attraverso il canale di Suez²⁵, i commerci marittimi a corto raggio fra i paesi dei Corridoi e quelli fra l'Europa e il Nord Africa.

²¹ Il Corridoio Reno-Alpino, partendo da Genova e transitando da Milano e Novara, attraversa la galleria del San Gottardo verso la Svizzera. Proseguendo da Francoforte e Colonia, giunge a Rotterdam e Amsterdam, Cfr. https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/metro_map2013.pdf.

²² Il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, toccando i porti italiani di Augusta, Gioia Tauro, Taranto, Bari, Livorno, La Spezia e Ancona, attraverso l'Austria arriva a Rostock, Amburgo, Copenaghen, Stoccolma e Helsinki.

²³ Il Corridoio Baltico-Adriatico, partendo da Ravenna, Venezia e Trieste, attraverso Austria, Slovenia e Slovacchia, arriva in Polonia, ai porti di Danzica e Stettino.

²⁴ https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/201803_corridor_report_med_withcover_0.pdf.

²⁵ <https://www.suezcanal.gov.eg/English/Navigation/Pages/NavigationStatistics.aspx>.

Nell'osservare la mappa dei Corridoi europei, ma ancor più la legenda, salta all'occhio come gli ideatori, nel redigerla, avessero in mente una percorrenza prevalente di direttrici, merci o passeggeri, da nord-a sud: i corridoi si chiamano, ad esempio, Baltico-Adriatico, Scandinavo-Mediterraneo e non piuttosto Adriatico-Baltico, Mediterraneo-Scandinavo.

Tuttavia, il crescente sviluppo del commercio marittimo proveniente dalla Cina e dai Paesi del sud-est asiatico, ha impresso con gli anni un mutamento di direzione sud-nord alle merci che approdano nei porti del Mediterraneo.

Gli investimenti cinesi nel Pireo, nei porti di Vado-Savona e Trieste, ma anche nei porti dell'Italia meridionale, sembrerebbero prospettare una rivisitazione dei flussi sui Corridoi europei, con un conseguente coinvolgimento dell'Italia come snodo logistico proteso nel Mediterraneo.

Dopo aver alzato il punto di osservazione, per meglio esaminare il contesto in cui si colloca l'infrastruttura locale del Traforo del Frejus e l'autostrada Torino-Bardonecchia, ci si potrebbe però domandare se il settore di trasporto di passeggeri e merci sia il solo punto di osservazione da tenere presente o se piuttosto vi siano altri interessi, non considerati, che impattano sull'alienazione delle quote azionarie della SITAF.

Tornando quindi alla dimensione locale della Val di Susa, e specificatamente alle azioni SITAF, oggetto di cessione da parte del Comune e della Città metropolitana di Torino, la lettura del bilancio di esercizio della SITAF per il 2018 evidenzia che, entro l'ottobre del 2021, verrà aperta al transito dei veicoli una seconda galleria per il traforo automobilistico del Frejus, in grado così di raddoppiarne la capacità di transito.

Detta galleria, originariamente approntata solo come galleria di sicurezza, in adeguamento alle stringenti direttive europee per i corridoi TEN, è in via di trasformazione, a seconda galleria di transito, proprio in risposta all'aumentato traffico veicolare privato e commerciale.

La relazione introduttiva al bilancio, inoltre, evidenzia che il sottofondo della pavimentazione stradale di questa seconda galleria è stato predisposto per farvi transitare un elettrodotto interrato in corrente continua via cavo da 1.200 MW che, con i suoi 190 km, assicurerà un incremento del 40% sulla capacità di scambio di energia elettrica tra Francia e Italia²⁶.

È indubbio che, una volta messa in esercizio anche la seconda galleria del Frejus, il Traforo genererà per SITAF, che ne ha la concessione fino al 2050, benefici economici duraturi ed importanti, derivanti non solo

²⁶ <https://www.terna.it/it/media/news-eventi/italia-francia-cavo-invisibile> e <http://www.cebat.it/projects/interconnessione-elettrica-hvdc-piemonte-savoia-italia-francia/>.

dall'incrementato volume di pedaggi riscossi per il transito, ma anche dai canoni di sub-concessione dell'elettrodo sottostante.

Con il quadro fin qui delineato, certamente non esaustivo, ma comunque più complesso di una semplice compravendita di partecipazioni azionarie, ci si potrebbe interrogare su quale sia l'interesse prevalente che andrebbe salvaguardato.

Si potrebbe ritenere forse prioritario l'interesse ad ottemperare alla sentenza di condanna del Consiglio di Stato, e che Comune e Città metropolitana di Torino alienino prontamente le proprie partecipazioni azionarie in SITAF con una procedura ad evidenza pubblica.

Così facendo, infatti, i due enti locali non incorrerebbero nella sanzione della nomina di un commissario ad acta che operi in loro vece. Certamente, in un contesto di buon rendimento atteso sulle partecipazioni in vendita, potrebbero ottenere un consistente realizzo, utile a ripianare, in parte, i debiti della propria amministrazione.

O si potrebbe valutare prioritario, come votato all'ordine del giorno in Consiglio metropolitano, adoperarsi in ogni modo, anche facendo pressioni sul Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché il pacchetto azionario, pur messo in vendita, sia prontamente acquistato da ANAS, garantendo, così, il mantenimento della maggioranza del capitale sociale in mano pubblica.

Se così fosse, oltre a mantenere una più stretta garanzia sul credito pregresso, ANAS potrebbe continuare a percepire gli utili di gestione e mantenere una maggioranza decisionale nelle votazioni che riguardino l'infrastruttura e, di conseguenza, il territorio su cui insiste.

Ma se anche il pacchetto di maggioranza rimanesse in mano ad ANAS, ci si dovrebbe interrogare se il controllo sull'infrastruttura, e quindi sul territorio, sia espressione del potere locale, o di quello centrale della pubblica amministrazione. ANAS è controllata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, a sua volta partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si potrebbe quindi supporre, che, in ultima istanza, possa essere sotto il controllo del potere centrale.

Ci si potrebbe inoltre domandare se questa condizione possa considerarsi sufficiente a rassicurare le comunità valligiane sulla salvaguardia dei loro interessi.

Piuttosto, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, ci si potrebbe interrogare se non sia interesse prevalente quello di favorire la dismissione dei pacchetti azionari di controllo e passare dal concetto di intervento pubblico nell'erogazione di servizi a quello di regolamentazione di servizi di pubblico interesse, forniti però da soggetti privati.

Indubbiamente questa è la soluzione auspicata, all'epoca del ricorso, dai soci di minoranza Mattioda & Figli e, oggi, dalla ASTM S.p.A. Quest'ultima, già in possesso del 46,71% delle azioni SITAF, potrebbe aspirare a conquistarne la maggioranza assoluta.

Ma qualora l'amministrazione pubblica perdesse il pacchetto azionario di maggioranza, a vantaggio del socio ASTM S.p.A., bisognerebbe chiedersi se le istituzioni statali riuscirebbero ad esercitare, con efficacia, il potere di regolamentazione sulla SITAF stessa.

La ASTM è, infatti, una società privata a dimensione globale, il cui azionista di maggior peso, tra l'altro, è una società finanziaria.

Grande rilevanza assume quindi il quesito su quale potere prevarrà in SITAF, quando l'interesse all'investimento del privato globale ASTM²⁷ non dovesse più coincidere con il territorio amministrato dal regolatore pubblico.

E se dunque, il potere politico esiste in quanto si esplica sul territorio²⁸, diviene centrale comprendere quale fra i poteri politici, che su quel territorio agiscono, potrà meglio rappresentare la sintesi fra i diversi interessi, talvolta convergenti e più spesso confliggenti: quello locale, più prossimo ai valligiani, quello centrale,

²⁷ ASTM è società riconducibile al Gruppo Gavio, che opera sul mercato mondiale, con attività di gestione di reti autostradali, realizzazione di grandi opere infrastrutturali, in settori di trasporti e logistica, tecnologia e nautica. Cfr. <https://www.astm.it/azionariato/> <https://www.gruppogavio.it/profilo/>.

²⁸ BETTONI Giuseppe, *ibidem*.

deputato a decidere le strategie nazionali, oppure, quello dell'Unione Europea, cui, seppur del tutto imperfettamente, siamo intimamente legati.

Gli interrogativi sono molteplici e, certo, questo breve documento non ha alcuna pretesa di cimentarsi in ardite risposte. Una conclusione però, o meglio un inizio, può essere il fatto di aver dimostrato come una semplice disputa giuridica per la proprietà di azioni di una società, concessionaria di un'infrastruttura locale, possa essere oggetto di più complesse riflessioni geopolitiche, interne ma al contempo anche esterne.